

ASPECTOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS DE MIASIS EN UN HOSPITAL DEL ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA, PERÍODO 2000-2015

CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL AND THERAPEUTIC ASPECTS OF MIASIS IN A HOSPITAL of BOLÍVAR STATE, VENEZUELA, 2000-2015

ROXANA MORENO-BRITO, JUAN FARÍAS-RODRÍGUEZ, JULMAN CERMEÑO*

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela*

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

La miasis humana es el parasitismo de órganos y tejidos producido por especies de larvas del orden Diptera (moscas), las cuales pueden causar daños temporales o permanentes en sus hospederos. Se realizó un estudio retrospectivo, para lo cual se recolectó información de las historias médicas con el objetivo de determinar las características clínicas-epidemiológicas y terapéuticas de miasis en pacientes atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela, durante enero 2000 a enero 2015. Hubo 84 casos con diagnóstico de miasis. Se atendieron 2.417.454 pacientes, estimándose una frecuencia de miasis de 0,0034%. La edad estuvo comprendida entre 9 días y 88 años con una media de $37,7 \pm 30,3$; la miasis fue más frecuente en el grupo de 0 y 10 años ($n = 30$; 35,7%) y en el género masculino ($n = 56$; 66,7%); asociándose a este género y a la edad avanzada ($p < 0,05$). Las principales manifestaciones clínicas fueron la presencia de larvas (100%) y signos inflamatorios ($n = 51$; 60,7%). Las lesiones se localizaron con mayor frecuencia en cuero cabelludo ($n = 35$; 41,7%), miembro inferior ($n = 21$; 25%) y oído ($n = 13$; 15,5%). Las larvas fueron extraídas quirúrgicamente (100%). La oxacilina sódica fue el antibiótico mayormente indicado ($n = 24$; 28,6%). La frecuencia de miasis fue baja en los pacientes atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, durante el período en estudio, considerándose como endémica en la región.

PALABRAS CLAVE: Casuística, Diptera, epidemiología, larvas.

ABSTRACT

Human myiasis is an organ and tissue parasitism produced by larvae of species of the order Diptera (flies) that can induce temporary or permanent damage to their hosts. To determine clinical-epidemiological and therapeutic issues of myiasis in the patients attended at the “Ruiz y Páez” University Hospital Complex, Ciudad Bolívar, Bolívar state, Venezuela, during the period January 2000-January 2015, a retrospective study was carried out. Information was collected from clinical, epidemiological and therapeutic records. Eighty four medical records with diagnosis of myiasis were evaluated. The total population of attended patients was 2,417,454, and a frequency of 0.0034% for myiasis was estimated. Age ranged from 9 days to 88 years and a mean of 37.7 ± 30.3 years, the predominant age group was 0-10 years ($n = 30$; 35.7%), and men were the most affected ($n = 56$; 66.7%). Myiasis was associated with the male gender and advanced age ($p < 0.05$). The main clinical features were the presence of larvae and inflammatory signs ($n = 51$; 60.7%). Most lesions were located on the scalp ($n = 35$; 41.7%), lower limb ($n = 21$; 25%) and ear ($n = 13$; 15.5%). The larvae were surgically removed (100%). Oxacillin was the most indicated antibiotic ($n = 24$; 28.6%). The frequency of myiasis was low in the patients treated at the University Hospital during the period under study, considered in the region as endemic.

KEY WORDS: Casuistry, Diptera, epidemiology, larvae.

INTRODUCCIÓN

La miasis humana es la infestación de órganos y tejidos producido por especies de larvas de insectos del orden Diptera (moscas), entre cuyas familias figuran: Calliphoridae, Oestridae, Sarcophagidae, y con menor frecuencia Psychodidae y Syrphidae; las cuales pueden causar daños temporales o permanentes en sus hospederos (Francesconi y Lupi 2012, El-Dib *et al.* 2020, Pérez-Bañón *et al.* 2020).

No existe ninguna especie de mosca causante de miasis que sea específica en humanos, por lo que el parasitismo es, por definición, oportunista o incidental (Francesconi y Lupi 2012, El-Dib *et al.* 2020, Oliva *et al.* 2020). Es una patología parasitaria de importancia médica y veterinaria, particularmente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Singh y Kaur 2019, Menghi *et al.* 2020).

Las larvas causantes de miasis son conocidas desde la antigüedad como lo describieron: Sousa (1587), Fuentes y Guzmán (1675); publicada por primera vez por Hope (1840), el cual propuso el término miasis del griego *myia* = mosca; iasis, sufijo para los nombres de enfermedades. Un siglo después, Zumpt en 1965 define la miasis como la infestación de humanos y animales con larvas de dípteros, las cuales, al menos por un período, se alimentan de tejidos vivos o muertos del hospedero, de líquidos corporales o de alimentos ingeridos (Soler 2000, Díaz 2007, Siu y Peñaranda 2009, Forero 2011).

La miasis humana es infrecuente, aunque puede ocurrir en todo el mundo, pero se presenta con mayor frecuencia en las regiones tropicales y subtropicales con climas húmedos y calientes, especialmente en los países en desarrollo, donde las condiciones de salud pública son deficientes; el estado socio-económico es bajo, y existe insalubridad (Francesconi y Lupi 2012, Farias *et al.* 2020).

En América Latina y el Caribe existe un subregistro significativo de los casos de miasis nosocomial. La falta de registros podría deberse a que estas aún no son consideradas de notificación obligatoria, aunque también podría ser por falta de interés o por razones de carácter médico-legal y de políticas intrahospitalarias (Sánchez *et al.* 2014).

Las miasis generalmente representan entre el 7,3% y el 11% de las afecciones dermatológicas en algunos países (Lukin 1989, Romano *et al.* 2004). Un estudio realizado en el Hospital Rosales de El Salvador notificó 139 casos de miasis nosocomiales entre 1981 y 1986, representando 3,9% de los casos de infecciones nosocomiales en ese hospital, y no se describen las condiciones de los pacientes (Marinero-Cáceres y De Sotello 1987). Otro estudio realizado en un hospital de tercer nivel en Medellín, Colombia, se evidenciaron 59 casos de miasis humana desde enero de 1990 a marzo del 2000, de los cuales 32 (54%) fueron intrahospitalarios, siendo más frecuente en los pacientes con traumatismos (Valderrama *et al.* 2000). En ninguno de estos dos estudios se detallan las especies implicadas.

Algunos casos de miasis humana son accidentales o se encuentran asociados a incapacidad de defensa del paciente, enfermedades concomitantes y al parasitismo externo (Forero 2011, Calvopina *et al.* 2020, Farias *et al.* 2020). Las

especies de moscas causantes de miasis son numerosas y generalmente difieren de acuerdo con las regiones geográficas. Así, la enfermedad puede ser producida por larvas biontófagas o necrobiontófagas; las primeras invaden tejidos vivos o cavidades naturales y son parásitos obligados, mientras que las segundas colonizan lesiones preexistentes y son parásitos accidentales (Miranda 2007, De la Ossa *et al.* 2009, Zúñiga 2009).

En África tropical, *Cordilobya anthropophaga* (Blanchard, 1872) (Calliphoridae) es causa común de miasis cutánea; mientras que en las Américas, *Dermatobia hominis* (L.) (Oestridae) y *Cochliomyia hominivorax* (Coquerel, 1858) (Calliphoridae) son los principales agentes etiológicos. Sin embargo, debido al fenómeno de las migraciones y la movilización ilegal de animales, los agentes etiológicos no se encuentran estrictamente delimitados a una región geográfica (De la Ossa *et al.* 2009, Calvopina *et al.* 2020, Huang *et al.* 2020, Ruiz-Zapata *et al.* 2020).

El subregistro de miasis es común en muchos países de Latinoamérica. Las larvas de *D. hominis* son endémicas en México, América Central y Sudamérica, exceptuando Chile que es el único país de América Latina donde la infestación por esta larva es infrecuente (Neira *et al.* 2002, Rodríguez 2006, Díaz 2007, Menghi *et al.* 2020); y donde excepcionalmente se ha descrito miasis accidental por *Eristalis tenax* (L.) (Syrphidae) (González *et al.* 2009).

Dentro de los factores de riesgo para la adquisición de las miasis, se describen, entre otros: exposición de úlceras y hemorroides, infecciones bacterianas de heridas o cavidades naturales, mala higiene personal, cría de animales de campo, alcoholismo, dormir al aire libre, ingesta de alimentos contaminados, pacientes con funciones física o mentales disminuidas, hospitalizados en nosocomios y enfermedades crónicas (por ejemplo, diabetes mellitus, desórdenes vasculares). Además, de las lesiones como consecuencia del rascado en pacientes con pediculosis (Visciarelli *et al.* 2003, Díaz *et al.* 2011).

Las miasis se clasifica según las larvas que la produce, por la localización y formas clínicas en el humano. Según el tipo de lesión o localización, las miasis se dividen en: cutáneas, cavitarias o traumáticas y gastrointestinales; así como anatómica (considera la localización del parásito en el huésped) o entomológica (se basa en las características de alimentación de la larva y divide a

la miasis en tres tipos: obligatoria, facultativa y accidental) (Visciarelli *et al.* 2003, Beltrán *et al.* 2006, González *et al.* 2009).

La forma clínica más común en humanos es la miasis cutánea. Se ha registrado en condiciones de pobreza rural y urbana, por lo que el desconocimiento de las causas de la enfermedad y su inapropiado tratamiento es frecuente entre las personas parasitadas (Forero 2011, Calvopina *et al.* 2020, Huang *et al.* 2020, Ruiz-Zapata *et al.* 2020).

En Venezuela, ha habido descripciones esporádicas de casos de infestación humana desde 1963, donde la información disponible sobre la enfermedad a nivel nacional es muy limitada. Sin embargo, es poco lo que se ha escrito sobre la infestación en pobladores habituales del estado Bolívar (Chaccour 2005).

En el estado Bolívar, región Guayana de Venezuela, no se han realizado estudios sobre miasis. Ante la limitada disponibilidad de datos que profundicen en particular sobre este tema, se decidió realizar este estudio con el objetivo de determinar las características clínica-epidemiológicas y terapéuticas de miasis en los pacientes atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, Ciudad Bolívar, estado Bolívar durante el período enero 2000 y enero 2015.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo es una investigación retrospectiva. Para ello, se seleccionaron todas aquellas historias clínicas de pacientes con diagnóstico confirmado de miasis que asistieron al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” y a la consulta externa de Dermatología del Hospital “Dr. Julio Criollo Rivas” adscrito al Departamento de Medicina del Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, durante el período enero 2000 a enero 2015; ambos centros de referencias de la región sur del estado Bolívar, Venezuela.

Las historias médicas fueron analizadas recogiendo los datos de interés clínico-epidemiológico de manera independiente (edad, género, grado de instrucción, profesión, ocupación, factores de riesgos asociados a miasis, antecedentes de importancia, localización de las lesiones, tratamiento, evolución, complicaciones), en una ficha individual diseñada para tal fin del proceso infeccioso confirmado durante ese período.

Este estudio fue aprobado por la Comisión de Tesis de Grado de la Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, Núcleo dr Bolívar, estado Bolívar, que revisa los aspectos éticos y metodológicos de la investigación.

Se realizó estadística descriptiva a fin de dar respuesta a las variables del estudio. Para el procesamiento estadístico se empleó el programa SPSS® para Windows versión 20.0. Se presentaron en tablas de frecuencia simple de una y doble entrada. En el caso de asociación de las variables cualitativas se empleó la prueba de Ji cuadrado (Ji^2) y la prueba exacta de Fischer, con un nivel de significancia del 95%.

RESULTADOS

Se analizaron 84 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de miasis durante el período evaluado de un total de 2.417.454 pacientes atendidos en el centro de referencia, obteniéndose una prevalencia de 0,0034%.

La edad estuvo comprendida entre nueve días de nacido y 88 años, con una media de $37,7 \pm 30,3$ años; el grupo etario predominante fue el de 0-10 años de edad ($n = 30$; 35,7%), seguido del grupo de 51 a 60 años y 71 a 80 años respectivamente ($n = 10$; 11,9%). El 66,7% ($n = 56$) de la población era del sexo masculino (Tabla 1).

Hubo asociación estadísticamente significativa entre la presencia de miasis con el sexo masculino ($Ji^2 = 14,611$; 7 gl; $p = 0,041$) y la presencia de miasis en las personas mayores (≥ 60 años) ($Ji^2 = 105,888$; 56 gl; $p = 0,000$).

En las historias médicas no se registraron los factores de riesgos en 44 casos (52,4%). Dentro de los factores de riesgos registrados en la infestación se evidenció predominio en las personas mayores ($n = 25$, 29,7%), en indigentes ($n = 9$; 10,7%) y lactantes ($n = 6$, 7,1%).

La mayoría de los pacientes no tenían registrado el grado de instrucción ($n = 44$; 52,4%). Sin embargo, 26 pacientes eran analfabetas (30,9%), sólo el 14,3% ($n = 12$) tenía educación primaria incompleta y el resto secundaria y universitaria ($n = 1$; 1,2%, respectivamente). La ocupación que con mayor frecuencia ejercían los pacientes, era estudiante ($n = 9$; 10,7%) y agricultor ($n = 6$; 7,1%).

Tabla 1. Características epidemiológicas de los pacientes con miasis y factores de riesgos. Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez". Periodo 2000-2015.

Variables		n	%
Edad (años)	0-10	30	35,7
	11-20	2	2,4
	21-30	6	7,1
	31-40	6	7,1
	41-50	5	6,0
	51-60	10	11,9
	61-70	7	8,3
	71-80	10	11,9
	> 80	8	9,5
Género	Masculino	56	66,7
	Femenino	28	33,3
Grado de instrucción	Ninguno	26	30,9
	Primaria incompleta	12	14,3
	Secundaria	1	1,2
	Universitaria	1	1,2
	No registrado en historia clínica	44	52,4
Profesión	Ninguna	47	56,0
	No refiere	36	42,9
Ocupación	Estudiantes	9	10,7
	Agricultor	6	7,1
	Ama de casa	3	3,6
	Ayudante de auto-lavado	3	3,6
	Ninguna	24	28,5
	Otros*	8	9,5
	No registrado en historia clínica	31	36,9
Factores de riesgos para	Personas mayores (≥ 60 años)	25	29,7
	Indigencia	9	10,7
	Lactantes	6	7,1
	Diagnóstico de Síndrome de niño	3	3,6
	Pacientes con trastornos psiquiátricos	1	1,2
	Anciano recluido en casa hogar	1	1,2
	No registrado en historia clínica	44	52,4

* Jubilados, albañil, minero, caletero, inspector de sanidad y comerciante.

En todos los meses del año se presentaron casos y durante todos los años del estudio. La mayoría de los pacientes vivían en el estado Bolívar (n = 78; 92,8%) y el resto procedía del estado Anzoátegui (n = 6; 7,1%).

Con relación a los antecedentes de importancia la mayoría no fue registrado en la historia médica (n = 61; 72,6%); y dentro de los señalados los más importantes fueron: traumatismo craneo-encefálico (n = 4; 4,8%), seguido de diabetes mellitus, insuficiencia vascular periférica y carcinoma basocelular (n = 3; 3,6%) (Tabla 2).

Las principales manifestaciones clínicas descritas fueron la presencia de larvas en todos los casos, con frecuencia asociada a signos inflamatorios y secreción purulenta (n = 51; 60,7%),

fiebre y prurito (n = 21; 25,0%) seguido de palidez mucocutánea y secreción purulenta (n = 9; 10,7%). El resto presentó secreción sanguinolenta y prurito (n = 1; 1,2%); dolor abdominal y sangrado genital (n = 1; 1,2%) y dolor muscular asociado a palidez cutánea (n = 1; 1,2%). La localización de la lesión más frecuente fue en cuero cabelludo (n = 35; 41,7%), miembro inferior (n = 21; 25%) y oído (n = 13; 15,5%) (Tabla 3).

En todos los casos se observó anemia: hemoglobina (promedio: $11,16 \pm 7,56$ g/dL), eosinofilia (promedio: $6,69\% \pm 13,0$) y leucocitosis (promedio: $14.160,28 \pm 12.100$ mm³).

En todos los casos las larvas fueron extraídas quirúrgicamente, bajo condiciones de asepsia, antisepsia, pero no se identificó a nivel de género y

especie el agente causal de esta enfermedad. Se evidenció en algunos casos, el uso de apósitos con esencia de bebida alcohólica de alta graduación de anís (*Pimpinella anisum*) para ocluir el orificio realizado por las larvas (n = 14; 16,6%). Adicionalmente, se administró antibióticos de amplio espectro y toxoide contra el tétanos por vía intramuscular. El tratamiento antibiótico indicado mayormente fue oxacilina sódica por vía endovenosa (VEV) (n = 24; 28,6%), seguido de la combinación de oxacilina sódica con aminoglucósidos VEV (amikacina o gentamicina) (n = 19; 22,6%) y oxacilina sódica junto con cefalosporinas de primera generación (Tabla 4).

Hubo un subregistro de los diagnósticos asociados (n = 38; 45,5%). Otros diagnósticos concomitantes a miasis fueron: celulitis y anemia (n = 10; 11,9%), escabiosis (n = 6; 7,1%) e insuficiencia vascular periférica (n = 5; 6,0%) (Tabla 5).

El 91,7% (n = 77) de los pacientes tuvo mejoría clínica sin complicaciones; solo cuatro pacientes (4,8%) egresaron contra opinión médica y uno (1,2%) fue trasladado a otro centro de salud. La insuficiencia vascular periférica fue señalada en tres casos (3,6%) como una complicación. La estancia hospitalaria estuvo comprendida entre 2 y 66 días, con promedio de $10,9 \pm 9,2$ días, siendo frecuente, en su mayoría, entre una a dos semanas (n = 44; 52,4%). En las historias médicas no se registraron los controles posteriores al tratamiento indicado.

Tabla 2. Antecedentes de importancia para adquirir miasis en el Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez". Periodo 2000-2015.

Antecedentes de importancia	n	%
Traumatismo craneoencefálico	4	4,8
Diabetes mellitus	3	3,6
Insuficiencia vascular periférica	3	3,6
Carcinoma basocelular	3	3,6
Drogadicción	2	2,4
Trauma con objeto contuso	2	2,4
Otros*	6	7,1
No registrado en historia clínica	61	72,6

*Parálisis cerebral infantil, fractura abierta, psoriasis, quemaduras, síndrome de Down y quirúrgicos.

Tabla 3. Localización de la lesión en los pacientes con miasis en el Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez". Periodo 2000-2015.

Localización lesión	n	%
Cuero cabelludo	35	41,7
Miembro inferior	21	25,0
Oído	13	15,5
Región periorbitaria	3	3,6
Cavidad nasal	2	2,4
Región anal	2	2,4
Genitales externos	1	1,2
Región inguinal	1	1,2
Cara (no especificada)	1	1,2
Región cervical posterior	1	1,2
Miembro superior	1	1,2
Tórax	1	1,2
Región umbilical	1	1,2
Útero	1	1,2

Tabla 4. Tratamiento indicado en los pacientes con miasis en el Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez". Periodo 2000-2015.

Tratamiento	n	%
Oxacilina sódica	2	2
Oxacilina sódica + aminoglucósidos (amikacina o gentamicina)	1	2
Oxacilina sódica + cefalosporina de primera generación + apósitos de esencia de anís	1	1
Ciprofloxacina + clindamicina + apósito de esencia de anís	1	1
Cefalosporinas de primera generación (cefalotina y/o cefadroxilo)	6	7
Oxacilina sódica + cefalosporinas de tercera generación	4	4
Penicilina cristalina	2	2
Metronidazol + aminoglucósidos	1	1
Otros*	3	3

* Oxacilina sódica asociado a bacitracina y cloranfenicol, ciprofloxacina asociado a cefalosporinas de tercera generación y clindamicina con gentamicina.

Tabla 5. Diagnósticos asociados con miasis en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”. Periodo 2000-2015.

Diagnósticos asociados	n
Celulitis	10
Anemia	10
Escabiosis	6
Insuficiencia vascular periférica	5
Demencia senil	3
Carcinoma basocelular	3
Síndrome del niño maltratado	2
Desnutrición + anemia + parasitosis	2
Otros*	5
No registrado en historia clínica	38

*Impétigo contagioso asociado a celulitis periorbitaria y anemia, hemorroides, osteomielitis, impétigo contagioso y pie diabético.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos demuestran una baja frecuencia de miasis (0,0034%) durante el período evaluado, coincidiendo con algunos casuísticas nacionales (Chaccour 2005, Bolívar y Mora 2015, Tortolero *et al.* 2017) e internacionales (Manchini *et al.* 2009, Arenas y Barajas 2015, Raffo y Torres 2015). Existe escasa difusión de esta enfermedad en Venezuela, encontrándose esporádicas publicaciones al respecto, sólo casos aislados en muchos años, lo que sugiere su baja incidencia y prevalencia (Chaccour 2005, Bolívar y Mora 2015, Tortolero *et al.* 2017). En Venezuela, la miasis no es una entidad de notificación obligatoria; por lo que existe un subregistro frecuente en el estado Bolívar y en el resto del país. Además, muchas personas se automedican; principalmente aquellas que no tienen acceso a servicios de salud o que viven en áreas de difícil acceso o zonas remotas.

La miasis es considerada como una “enfermedad desatendida”, al igual que otras ectoparasitosis como: pediculosis, tungiasis y escabiosis, especialmente en muchos países de América Latina (Rogel y Romero 2014, Sánchez *et al.* 2014, Reyes *et al.* 2016, Menghi *et al.* 2020). En esta región ha sido un problema poco estudiado e intervenido por las autoridades sanitarias, aún cuando representa una morbilidad importante que puede conllevar potencialmente a complicaciones graves (Rodríguez 2006, Francesconi y Lupi 2012, Sánchez *et al.* 2014).

En muchos países se evidencia además una falta de conocimiento sobre el tema, de consciencia sobre su relevancia clínica y una falta de motivación para las publicaciones de casos; quizás debido a que esta

entidad mórbida aún no es considerada de notificación obligatoria (Sánchez *et al.* 2014).

En el grupo etario comprendido entre 0-10 años y en el género masculino predominó la miasis, siendo similar a lo descrito en 83 pacientes de Paraguay (De Hollanda *et al.* 2005). Asimismo, Calvopina *et al.* describen una elevada frecuencia de miasis (entre un 54% a 64%) en hombres más que en mujeres (Calvopina *et al.* 2020).

Se conoce que los niños, ancianos, indigentes y lactantes no son capaces de cuidar de sí mismos; sin embargo, varios investigadores describen que los principales factores de riesgo asociados con miasis son edad avanzada, lesiones cutáneas (úlceras), malos hábitos de higiene y alteraciones en las funciones mentales (Forero 2011, Bolívar y Mora 2015, Tortolero *et al.* 2017). Es posible que los niños menores de 10 años sean poco atendidos o vigilados por sus padres o representantes ya que fue en este grupo etario donde hubo el mayor número de casos.

La incidencia de miasis entre los seres humanos se puede correlacionar con el aumento de las poblaciones de moscas, las malas condiciones higiénicas y la presencia de animales domésticos en las inmediaciones (Singh y Kaur 2019, Oliva *et al.* 2020). Aunque estos factores no se pudieron evidenciar en este estudio, la presentación de los casos durante todo el año pudiera ser debido a que el hábitat de las moscas adultas, son ambientes cálidos y húmedos (Meinking *et al.* 2003) como es el caso de la región sur del país. Otros factores responsables de la miasis incluyen heridas abiertas desatendidas y secreciones malolientes de las aberturas naturales del cuerpo (Singh y Kaur 2019). En esta casuística algunos pacientes tenían traumatismos y heridas abiertas.

Las manifestaciones clínicas que se observaron con mayor frecuencia fueron similares a muchas series de casos presentados en otras regiones como Granada (España), Ecuador, estado Aragua (Venezuela) y Kenia: prurito, dolor, signos inflamatorios, formación de forúnculo cutáneo, sensación de movimiento de la larva y fiebre (Moissant de Román *et al.* 2004, Blasco *et al.* 2014, Calvopina *et al.* 2020, Olivia *et al.* 2020).

Es importante señalar algunas localizaciones de miasis que son infrecuentes como en genitales externos, útero, región periorbitaria y anal; por ello las medidas higiénicas son imprescindibles para prevenirlas, como son la limpieza del entorno, la

buena higiene personal, la provisión de saneamiento básico y educación sanitaria.

El tratamiento utilizado para miasis, en este centro hospitalario, es similar al aplicado en la mayoría de los diferentes centros de salud. En todos los casos se realizó la extracción de las larvas, bajo condiciones de asepsia, antisepsia y anestesia. Adicionalmente, se aplicó al paciente un esquema terapéutico con antibióticos de amplio espectro con el fin de prevenir infecciones secundarias, además de la prevención contra el tétano y la debridación de tejidos necróticos (Zúñiga 2009, Biswas y Mcnerney 2016, Graveriau y Peyron 2017).

Es importante destacar que durante el manejo de miasis, muchos médicos aplican oclusión del orificio de salida de las larvas para su posterior extracción; en el caso del presente trabajo fue frecuente el uso de bebida alcohólica de alta graduación de años, este es un procedimiento que se ha descrito previamente y se han empleado apósitos con diferentes sustancias: resina de árbol, trozos de tocino, carne o grasa, aceite mineral, petrolato, cera, pegamento, yeso, tabaco, ceniza, insecticidas, barniz de uñas, goma de mascar, tela adhesiva o apósitos con emplastro de aceite, solución fenicada al 4%, éter o cloroformo (que paralizan a la larva), compresas calientes, o inyección de lidocaína (que anestesia y provoca presión hacia el exterior), crioterapia, ivermectina tópica al 1% en propilenglicol. Todas estas sustancias inducen la salida parcial de la larva o su fallecimiento, lo que facilita su extracción manual con pinzas (Forero 2011, Blasco *et al.* 2014, Graveriau y Peyron 2017).

Debido a la administración de antibioticoterapia endovenosa, bajo vigilancia médica, los días de hospitalización se ven justificados en esta casuística. La mayoría de los estudios realizados en Colombia y algunos casos de Cuba, coinciden en que los casos de miasis se atribuyen principalmente a larvas de moscas de los géneros *Dermatobia* y *Cochliomyia*, siendo estos los principales agentes etiológicos en miasis cutánea (De la Ossa *et al.* 2009, Matos *et al.* 2012, Herrera *et al.* 2016); sin embargo, en los registros consultados para la realización de este estudio no constaba la identificación del agente etiológico. Existe la necesidad de sensibilizar al personal de salud para identificar las especies de moscas causantes de miasis en la región, ya que las larvas pueden ser preservadas para su posterior identificación taxonómica. Además, ello permitiría una mejor comprensión de la ecoepidemiología y dinámica de transmisión y así realizar planificación de

programas de vigilancia y control eficientes de los taxones de moscas; que incluyan, además, la educación para la salud de las personas expuestas. La prevención de la afección es de suma importancia e implica el vendaje y taponamiento de las heridas abiertas, el mantenimiento de una higiene personal adecuada y el control de las poblaciones de moscas.

La prevalencia de miasis fue baja en los pacientes atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez", durante el período en estudio, considerándose como endémica en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARENAS A, BARAJAS N. 2015. Miasis oral en un paciente adolescente con déficit neurológico crónico. *MÉD UIS*. 28(3):381-385.
- BELTRÁN M, TORRES G, SEGAMI H, NAQUIRA C. 2006. Miasis ocular por *Oestrus ovis*. *Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública*. 23(1):70-72.
- BISWAS S, MCNERNEY P. 2016. Myiasis on agiant squamous cell carcinoma of the scalp: a case report and review of relevant literature. *World J. Oncol*. 7(2-3):34-39.
- BLASCO G, MARTÍN A, GUTIÉRREZ J, ARIAS-SANTIAGO S. 2014. Miasis por *Calliphora* sobre pioderma gangrenoso. *Rev. Esp. Quimioter*. 27(3):220-221.
- BOLÍVAR A, MORA W. 2015. Miasis cutánea furuncular por *Dermatobia hominis* en Mérida, Venezuela. Reporte de caso. *Bol. Mal. Salud Amb*. 55(1):105-108.
- CALVOPINA M, ORTIZ-PRADO E, CASTAÑEDA B, CUEVA I, RODRIGUEZ-HIDALGO R, COOPE PJ. 2020. Human myiasis in Ecuador. *PLoS Negl. Trop. Dis*. 14(2):e0007858.
- CHACCOUR C. 2005. Miasis forunculosa. Serie de 5 casos en indígenas de la etnia Pemón y revisión de la literatura. *Dermatol. Venez*. 43(4):8-15.
- DE HOLLANDA A, SILVA A, ZARACHO G. 2005. Ivermectina en el tratamiento de la miasis humana. *Anales de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA*. 38(3):62-71.
- DE LA OSSA N, CASTRO L, VISBAL L, SANTOS A, DÍAZ E, ROMERO C. 2009. Miasis cutánea por

- Cochliomyia hominivorax* (Coquerel) (Díptera: Calliphoridae) en el Hospital Universidad del Norte, Soledad, Atlántico. *Biomédica*. 29:12-17.
- DÍAZ I, SANABRIA J, FERNÁNDEZ Z, ROSALES M. 2011. Miasis cutánea. Reporte de caso. *Rev. Ciencias Médicas*. 15(4):269-279.
- DÍAZ J. 2007. Miasis por *Dermatobia hominis*: el punto de vista de un paciente y revisión de la literatura. *Rev. Fac. Med. UNAM*. 50(1):44-46.
- EL-DIB NA, ALI MI, HAMDY DA, ABD EL WAHAB WM. 2020. Human intestinal myiasis caused by *Clogmia albipunctata* larvae (Diptera: Psychodidae): First report in Egypt. *J. Infect. Public Health*. 13(4):661-663.
- FARIAS LABG, TEIXEIRA MJ, PIRES NETO RDJ. 2020. Palpebral myiasis due *Cochliomyia macellaria* in an alcoholic patient. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop*. 54:e20200168.
- FORERO E. 2011. Miasis en salud pública y salud pública veterinaria. *Una Salud. Rev. Sapuvet de Salud Pública*. 2(2):95-132.
- FRANCESCONI F, LUPI O. 2012. Myiasis. *Clin. Microbiol. Rev*. 25(1):79-105.
- GONZÁLEZ M, COMTE M, MONÁRDEZ P, DÍAZ DE VALDÉS L, MATAMALA C. 2009. Accidental genital myiasis by *Eristalis tenax*. *Rev. Chilena Infectol*. 26(3):270-272.
- GRAVERIAU C, PEYRON F. 2017. Cutaneous myiasis. *Travel Med. Infect. Dis*. 16(2):70-71.
- HERRERA D, GAUS D, TROYA C, OBREGÓN M, GUEVARA A, ROMERO S. 2016. Miasis. *Manual médico SALUDES*. 1(1):257-258.
- HUANG YL, LIU L, LIANG H, HE J, CHEN J, LIANG QW, JIANG ZY, HE JF, HUANG ML, DU YI. 2020. Orbital myiasis: A case report and literature review. *Medicine*. 99:4(e18879).
- LUKIN LG. 1989. Human cutaneous myiasis in Brisbane: a prospective study. *Med. J. Aust*. 150(5):237-240
- MANCHINI T, FULGUEIRAS P, FENTE A. 2009. Miasis oral: a propósito de un caso. *Odontostomatología*. 11(12):38-43.
- MATOS F, CORTÉS O, RODRÍGUEZ N. 2012. Lepra lepromatosa y miasis cutánea forunculosa. Presentación de un caso. *Medisur*. 10(5):424-428.
- MARINERO-CÁCERES JA, DE SOTELLO Y. 1987. Infection control in El Salvador: the Hospital Rosales experience. *Infect. Control*. 8(12):495-500.
- MENGGI CI, ARIAS LE, GATTA CL, PERAZZO E, DORRONZORO M, TURLAN N, MARTÍNEZ E, VAY C. 2020. Myiasis by *Cochliomyia hominivorax* in Argentina. *Medicina (Buenos Aires)*. 80(2):185-188.
- MEINKING TL, BURKHART CN, BURKHART CG. 2003. Changing paradigms in parasitic infections: common dermatological helminthic infections and cutaneous myiasis. *Clin-Dermatol*. 21(5):407-416.
- MIRANDA H. 2007. Miasis en Trujillo, Perú: observaciones clínicas y entomológicas. *Folia Dermatol. Perú*. 18(1):13-17.
- MOISSANT DE ROMÁN E, QUIJADA J, GARCÍA M, SIMOES D, MARCIAL T. 2004. Miasis cutánea humana. Un caso clínico. *Kasmera*. 32(1):12-15.
- NEIRA P, MUÑOZ N, CANTERO D. 2002. Miasis auricular por *Cochliomyia hominivorax* (Diptera: Calliphoridae) (Coquerel, 1858). *Rev. Méd. Chile*. 130(8):907-909.
- OLIVA E, BARGIGGIA G, QUINZAN G, LANZA P, FARINA C. 2020. Furuncular myiasis in Italian traveler returning from Kenya. *J. Infect. Dev. Countries*. 14(1):114-116.
- PÉREZ-BAÑÓN C, ROJAS C, VARGAS M, MENGUAL X, ROJO S. 2020. A world review of reported myiasis caused by flower flies (Diptera: Syrphidae), including the first case of human myiasis from *Palpadas cutellaris* (Fabricius, 1805). *Parasitol. Res*. 119(3):815-840.
- RAFFO M, TORRES R. 2012. Miasis oral. *Salud Militar*. 31(1):21-24.
- REYES K, MÉNDEZ Y, ROJAS F, CHOW D. 2016. Miasis nasal: informe de un caso y revisión del tema. *Iatreia*. 29(3):359-366.
- RODRÍGUEZ A. 2006. Enfermedades olvidadas: miasis. *Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública*. 23(2):143-144.

- ROGEL J, ROMERO F. 2014. Defecto en región occipital debido a miasis. Reconstrucción con colgajo de trapecio. Reporte de caso. Cirugía Plástica. 24(2):97-100.
- ROMANO C, ALBANESE G, GIANNI C. 2004. Emerging imported parasitoses in Italy. Eur. J. Dermatol. 14(1):58-60.
- RUIZ-ZAPATA JD, FIGUEROA-GUTIÉRREZ LM, MESA-FRANCO JA, MORENO-GUTIÉRREZ PA. 2020. Umbilical myiasis by *Cochliomyia hominivorax* in an infant in Colombia. Front. Med. 6:292.
- SÁNCHEZ R, CALDERON O, MORA N, TROYO A. 2014. Miasis nosocomiales en América Latina y el Caribe: ¿una realidad ignorada? Rev. Panam. Salud Pública. 36(3):201-205.
- SINGH A, KAUR J. 2019. Occurrence of human urogenital myiasis due to neglected personal hygiene: a review. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 113(1):4-10.
- SIU A, PEÑARANDA W. 2009. Miasis en prolapso uterino. Rev. Per. Ginecol. Obstet. 55(2):143-145.
- SOLER C. 2000. El estudio de las miasis en España durante los últimos cien años. Ars. Pharmaceutica. 41(1):19-26.
- TORTOLERO L, CAZORLA-PERFETTI D, MORALES P. 2017. Caso de miasis orbitaria severa humana por *Cochliomyia hominivorax* (Diptera: Calliphoridae) asociada con carcinoma espinocelular en el estado Falcón, Venezuela. Saber. 29:704-711.
- VALDERRAMA R, ARROYAVE M, CADAVID J, GARCÍA P, VALENCIA P, SALAZAR C. 2000. Prevalencia de miasis en el Hospital Universitario San Vicente De Paul (HUSVP), Medellín, Antioquia. Enero 1990-Marzo 2000. Infectio. 4(1):53.
- VISCIARELLI E, GARCÍA S, SALOMÓN C, JOFFRE C, COSTAMAGNA S. 2003. Un caso de miasis humana por *Cochliomyia hominivorax* (Diptera: Calliphoridae) asociado a pediculosis en Mendoza, Argentina. Parasitol. Latinoam. 58(3):166-168.
- ZÚÑIGA I. 2009. Miasis: un problema de salud poco estudiado en México. Rev. Enferm. Infec. Pediatr. 22(88):121-125.